

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ.

Надѐжжина Камилла Андреевна

Магистрант ФерГУ

camillan17082103@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410648>

Аннотация: Innovation-лат. («введение»), («внедрение инновации») означает внедрение инновации в какую-либо область. Понятие «инновация» вошло в науку в XIX веке через антропологию и этнографию. Сегодня в мире существует множество инновационных центров, созданных для непосредственной активизации интеллектуальных, информационных, материально-технических и финансовых ресурсов, а также продвижения конкурентоспособных, перспективных научных разработок для торговли, работы по развитию рынка наукоемкой продукции и коммерциализировать научные исследования.

Ключевые слова: инновации, исследования, коммерциализировать, Научно-практический центр, разработки.

Узбекистан выбрал инновационную стратегию развития в качестве основного критерия своего развития. Следует отметить, что создание Министерства инновационного развития стало одним из первых шагов в этом направлении. Инновации являются ключевым фактором обеспечения долгосрочной конкурентоспособности в современной экономике. В настоящее время во всех экономически развитых странах мира инновации играют ключевую роль в эффективном развитии национальной экономики. При Министерстве инновационного развития создан Научно-практический центр внедрения инновационных разработок. Основная цель центра - направить научный потенциал страны на разработку механизма, который послужит эффективному развитию экономики. Основной базой для инноваций являются высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты. Именно в этих центрах появляются и внедряются инновации. (Одним из примеров является Массачусетский технологический институт, где ежегодно создается в среднем 150 инновационных компаний.) До 2018 года в Узбекистане не было интегрированной или малоэффективной системы коммерциализации результатов науки в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях. С созданием министерства в этой области был разработан новый подход. В частности, установлена практика

одновременного назначения заместителей директоров по науке научно-исследовательских учреждений Академии наук Республики Узбекистан на должности проректоров по научной работе и инновациям высших учебных заведений соответствующей области. В результате значительно возросла коммерциализация научных результатов. В частности, до последних лет отсутствовала статистика количества компаний, созданных в результате коммерциализации научных результатов высших учебных и исследовательских учреждений, тогда как в 2019-2020 годах таких компаний было 8. Это определенно положительный знак. Однако в настоящее время предпринимаются практические шаги для дальнейшего улучшения этих результатов. В этом отношении молодым ученым помогает Служба корректуры, созданная Центром. Например, в 2017–2018 годах наши ученые выступили в базе данных Scopus 1121 раз, а в 2019–2020 годах — 2601 раз. Производительность улучшается. Однако этот потенциал показывает, что есть возможности для дальнейшего совершенствования. Международные выставки – еще один эффективный способ продемонстрировать инновационный потенциал на международной арене. Инновационные идеи, технологии и проекты в рамках Республиканских ярмарок в 2016 и 2017 годах составили 8 млн. В 2018 и 2019 годах Международная неделя инновационных идей InnoWeek.Uz примет в общей сложности 330 миллионов долларов США. Подписаны инвестиционные соглашения на сумму 1 млрд долларов США. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация из-за пандемии корона вируса во всем мире повлияла на заранее намеченные планы, но Центр продолжает предпринимать практические шаги по основным направлениям деятельности, тем самым повышая инновационный потенциал страны. Сегодня на смену традиционным и массовым формам обучения и воспитания в системе школьного и высшего образования приходят инновационные процессы в развитии образовательных учреждений. Под «инновационным образованием» обычно понимают введение в образовательный процесс новых (полезных) элементов. Поэтому инновации в системе образования напрямую связаны с изменениями. К таким изменениям относятся: цель, содержание, метод, технология, форма организации и система управления системой образования; оригинальность педагогической деятельности и организации учебного процесса; система мониторинга и оценки уровней образования; учебно-методическая поддержка; система воспитательной работы; учебные планы и программы обучения; Зависит от успеваемости

учащихся и учителей. Новизна важна в историческом аспекте новизны. В развитии школьной или вузовской системы, возможно, система образования в целом является: абсолютной новизной (похожестью, отсутствием прототипа); относительная новизна; учитываются уникальные изобретательские формы. Виды инноваций группируются в школах и вузах по разным основаниям: Первая классификация (группа) основана на внедрении инноваций и их значимости для педагогического процесса, происходящего в системе школы и вуза. Исходя из понимания этого процесса, можно выделить следующие виды инноваций: цель и содержание образования; методика, задачи, методы, технологии педагогического процесса; формы и средства организации обучения и воспитания; Лидерство, деятельность учителей и учеников. Вторая группа основана на признаке объема инноваций в системе образования. Здесь можно выделить следующие изменения: 8 - несвязанные локальные и отдельные (односторонние); - сложные, взаимосвязанные; - Систематическая, охватывающая всю систему школьного и высшего образования. Третья классификация (группа) основана на инновационных возможностях. При этом учитываются: модификация известных и принятых учебных программ, конструктивные усовершенствования, изобретения, изменения внешнего вида; инновации, характерные для изменений; Радикальные изменения. Четвертая классификация записи (группы) группируется на основе характеристик предыдущей. При таком подходе новизна определяется количеством замен, отмен или раскрытий. При этом в качестве источника обновления в системе школьного и высшего образования: социальный заказ как потребность страны, области, города, района; отражение социального заказа в законах и документах регионального и регионального значения; Достижение всестороннего человековедения, передового педагогического опыта; Интуиция руководителей и учителей также учитывается при отработке ошибок и недостатков. Образование одним из первых в нашей стране запустило активное инновационное движение. В какой-то момент, в конце XX века, такие движения были запущены. Например, взгляды 9 А.Г.Ривина и В.К.Дьяченко на коллективное обучение, Д.Б.Элькониной, В.В.Давыдова, Л.В. Кроме того, другие инновационные образовательные технологии: диалектические методы обучения (А.И.Гончарук, В.Л.Зарина), личностно-ориентированное обучение (А.А.Ярулов), «Экология и диалектика» (Л.В.Тарасов), эвристическое обучение (А.В.Хуторской), диалоговая культура (В.С.Билер, С.Ю.Курганов), проективная саморефлексия

(Г.П.Щедровицкая). Вышеперечисленные технологии повышают уровень мастерства в обучении, интерес к учебному процессу, улучшают понимание учебного материала, целенаправленно формируют формирование функциональной грамотности, проектной грамотности, теоретического мышления, эколого-экономического мышления, коммуникабельности, общественной активности, гражданственности. на самосознание и решение других задач. Теперь, когда другие сферы деятельности, в том числе производство, перешли на инновационный путь развития, образовательная сфера послужила лишь для подготовки их как лидеров. Инноваторами перечисленных выше образовательных технологий были только педагоги, и их инновации были направлены на формирование у учащихся необходимых качеств, без акцента на инновационное мышление и способность к новаторству. Высказанные взгляды требуют разграничения понятий «инновационные образовательные технологии» и «инновационное образование» следующим образом: инновационные образовательные технологии и программы – все образовательные технологии, результатом инновационной деятельности педагогов, их создающих и развивающих, является. Инновационное образование – это инновационные образовательные технологии и программы, в которых педагог является результатом инновационной деятельности, а обучающиеся выступают создателями инновационных идей; моноинновация производства (инновация специалистов) соответствует тому, что образование не является моноинновацией - (педагогическая инновация), ее инновация, педагогическая инновация, их следствие, инновация обучающихся. Актуальность вопроса здесь заключается в развитии существующих «моно» инновационных образовательных технологий до «биинновационного» состояния. Это подтверждается собственным практическим опытом на примере ряда иностранных студентов, их экспериментов и изобретений.

использованная литература:

- 1 «Стратегия Нового Узбекистана» Ш.М. Мирзиёев
- 2 «Юристы будущего», Ричард Сасскинд
- 3 «Столкновение цивилизаций», Сэмюэл Филлипс Хантингтон(анализ)
Учебники по истории Узбекистана